

УДК 657.1

**УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ****ACCOUNTING OF RECEIPT OF FIXED ASSETS:
CURRENT CHANGES AND THE NEAR-TERM OUTLOOK**©**Попов А. Ю.**

канд. экон. наук

*Уральский государственный экономический университет
г. Екатеринбург, Россия, prepodpopov@yandex.ru*©**Попов А.***PhD, Ural State Economic University
Ekaterinburg, Russia, prepodpopov@yandex.ru*

Аннотация. В настоящей статье рассмотрен действующий порядок учета поступления основных средств, сформулированные в мае 2016 года Минфином России особенности учета поступления основных средств субъектами, наделенными правом упрощенного ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности, а также нормы проекта Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства», планируемого к введению в действие с 2018 года. Приведены корреспонденции счетов по учету поступления основных средств различными способами: при приобретении за плату, строительстве (сооружении и изготовлении), при поступлении в качестве вклада в уставный капитал, безвозмездном поступлении и при поступлении по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами. Проиллюстрировано применение особенностей учета поступления основных средств малыми экономическими субъектами на бухгалтерских проводках. Подробно рассмотрены отличительные особенности проекта ФСБУ «Основные средства» от действующего ПБУ 6/01 с предложением корреспонденций счетов бухгалтерского учета по планируемым к введению правилам. Особое внимание уделено принципиально новому порядку оценки и учета поступления основных средств по договорам, предусматривающим продолжительную отсрочку (рассрочку) платежа.

Основные методы исследования заключались в обобщении действующей практики учета поступления основных средств, сравнении законодательных норм, адаптации действующей методики учета под планируемые к введению нормы.

В процессе работы были выявлены дискуссионные моменты проекта ФСБУ, требующие дальнейшего обсуждения в целях однозначного и единообразного применения хозяйствующими субъектами. В отношении ряда правил сформулирована авторская позиция по отражению в учете соответствующих операций.

Обозначены предложения по обсуждению Проекта бухгалтерского стандарта «Основные средства» в Совете по стандартам бухгалтерского учета в целях повышения качества и обеспечения единообразия применения указанного нормативного акта.

Abstract. This paper presents the operating accounting treatment for receipt of a property, plant and equipment, features of accounting of receipt of a property, plant and equipment by the subjects given the right of the simplified conducting financial accounting and forming of the financial reporting, and also regulation of the project of the Federal accounting standard “Property, plant and equipment” planned to introduction since 2018 formulated in May, 2016 by the Ministry of Finance of the Russian Federation is considered. Correspondence of accounts on accounting of receipt of a property, plant and equipment are given by various methods: in case of acquisition for a fee, construction (a construction and production), in case of receipt as a contribution to the authorized capital, non-paid receipt and in case of receipt under the agreements providing

obligation fulfillment by non-cash means. Use of features of accounting of receipt of a property, plant and equipment by small economic actors on accounting entries is illustrated. Distinctive features of the project FSBU “Property, plant and equipment” from the operating PBU 6/01 with the offer of correspondence of accounts of financial accounting on the rules planned to introduction are in detail considered. The special attention is paid to essentially new evaluation procedure and accounting of receipt of a property, plant and equipment under the agreements providing long delay (payment by installments) of payment.

The main methods of research consisted in generalization of the acting practice of accounting of receipt of a property, plant and equipment, comparison of legislative arrangements, adaptation of the operating accounting technique under the regulations planned to introduction.

In the course of work the debatable moments of the FSBU project requiring further discussion for the purpose of unambiguous and uniform application by accounting entities have been revealed. Concerning a number of rules the author's line item on a recognition of the corresponding transactions is formulated.

Offers on discussion of the Draft of the accounting standard “Property, plant and equipment” in Council for accounting standards for the purpose of improvement of quality and ensuring uniformity of application of the specified regulation are designated.

Ключевые слова: основные средства, первоначальная стоимость, поступление основных средств, себестоимость, стандарт бухгалтерского учета.

Keywords: property, plant and equipment, original cost, receipt of a property, plant and equipment, cost value, accounting standard.

Основные средства являются одним из важнейших объектов бухгалтерского учета, поскольку именно наличие, состояние и стоимость основных средств определяют ключевые показатели эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Операции по приобретению объектов основных средств относятся к инвестиционной деятельности субъекта хозяйствования, соответственно правильность отражения в учете данных операций определяют достоверное определение результата инвестиционной деятельности [1]. Вопросам учета поступления основных средств посвящено множество трудов отечественных исследователей, в частности Соколова Я. В., Бычковой Д. Г., Петрова А. М., Федченко Е. А., Никандровой Л. К. и др. [2–8] Разрабатывались данные вопросы и в защищенных по указанной проблематике диссертациях, в частности Слабинского Д. В., Ахметжановой Н. Н. и др. [9, 10] При этом в условиях адаптации отечественного бухгалтерского учета к правилам международных стандартов финансовой отчетности необходимо уделять особое внимание процессам реформирования и трансформации концептуальных моделей учета в соответствии со стремительно меняющимся законодательством. 16 мая 2016 года Минфин России издал Приказ о внесении изменений в нормативно-правовые документы по бухгалтерскому учету активов, в частности в ПБУ 6/01 относительно особенностей учета объектов малыми и иными экономическими субъектами, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Указанный приказ вступил в силу 20 июня. Кроме того, в соответствии с Приказом Минфина России от 23.05.2016 №70н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 г.г.», Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ БМЦ») подготовил проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» и настоящее время бухгалтерским сообществом ведется его активное обсуждение. Рассмотрение изменений, прописанных указанными документами является чрезвычайно актуальным на современном этапе, поскольку практикующим бухгалтерам необходимо внести соответствующие изменения в учетную политику и адаптировать схему

бухгалтерских записей в соответствии с действующим Планом счетов бухгалтерского учета для обеспечения формирования достоверной финансовой отчетности.

Соответственно в настоящей статье поставлена цель рассмотреть действующий порядок, утвержденные в законодательстве и планируемые принципиальные изменения по учету поступления основных средств в организацию и адаптировать схему бухгалтерских проводок в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.

Для обобщения информации о наличии и движении основных средств предназначен активный, инвентарный счет 01, на который объекты принимаются по первоначальной стоимости. Формирование первоначальной стоимости основных средств осуществляется на активном счете 08, и если поступающий объект не требует монтажа, при его оприходовании в организацию он ставится на счет 08, а если требует монтажа, то при поступлении сначала объект ставится на счет 07, а затем, при передаче в монтаж переносится на счет 08, где и производится дальнейшее формирование первоначальной стоимости.

В соответствии с действующим законодательством при приобретении основного средства за плату (при покупке) выполняются следующие бухгалтерские записи:

Дебет 07,08 Кредит 60 — на договорную стоимость объекта без НДС;

Дебет 19 Кредит 60 — на сумму НДС, предъявленного поставщиком.

Затраты по транспортировке объекта, его погрузке, посреднические вознаграждения организаций, через которые приобретен объект, стоимость информационных и консультационных услуг, связанных с приобретением объекта без НДС отражается Дебет 07,08 Кредит 60.

На сумму НДС, предъявленного сторонними организациями при приобретении: Дебет 19 Кредит 60.

Если затраты, связанные с приобретением объекта, осуществляются подотчетным лицом, они отражаются: Дебет 07, 08 Кредит 71.

На сумму регистрационных сборов, государственных или таможенных пошлин, связанных с приобретением объекта: Дебет 07, 08 Кредит 76, 68.

Если для приобретения объекта основных средств используются кредитные либо заемные средства, то проценты по кредиту, начисленные до момента постановки объекта на счет 01, включаются в первоначальную стоимость: Дебет 07, 08 Кредит 66, 67.

При передаче поступившего оборудования в монтаж отражается проводка: Дебет 08 Кредит 07 на сумму фактических затрат, связанных с приобретением, учтенных по дебету 07 счета. Если поступающий объект не требовал монтажа, указанная проводка не делается, так как формирование первоначальной стоимости сразу же велось на счете 08.

Монтаж оборудования и другие операции, связанные с доведением объекта до состояния, пригодного к использованию (настройка, наладка, испытание), могут осуществляться:

1. Хозяйственным способом (силами самой организации). При этом на сумму фактических затрат, связанных с монтажом, настройкой, наладкой, выполняется запись: Дебет 08 Кредит 10, 69, 70, 71 и др.

2. Подрядным способом (путем привлечения сторонней организации), тогда на стоимость услуг подрядчика без НДС выполняется запись: Дебет 08 Кредит 60, а на сумму НДС, предъявленного подрядчиком Дебет 19 Кредит 60.

После завершения монтажа и всех операций, когда объект пригоден к использованию и удовлетворяет критериям пункта 4 ПБУ 6/01, объект принимается на учет в качестве основного средства: Дебет 01 Кредит 08 на сумму фактических затрат, связанных с приобретением, сформированных по дебету счета 08.

Строительство объектов основных средств может осуществляться:

1. Хозяйственным способом, т.е. собственными силами организации,
2. Подрядным способом, т.е. с привлечением сторонней организации.

Бухгалтерские записи при осуществлении строительства основных средств приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

<i>Содержание операции</i>	<i>Дебет</i>	<i>Кредит</i>
<i>Хозяйственный способ</i>		
Использование стройматериалов при строительстве объекта	08	10
Начисление оплаты труда строителей	08	70
Начисление страховых взносов на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование	08	69
Начисление амортизации строительного оборудования	08	02
Передача монтируемого в строящийся объект оборудования (лифты, вентиляция, кондиционеры)	08	07
Осуществление иных затрат по строительству объекта собственными силами	08	23, 71 и др.
<i>Подрядный способ</i>		
Приемка выполненных подрядчиком строительных работ на их стоимость без НДС	08	60
Принятие к учету НДС по выполненным работам	19	60
<i>Завершение строительства при обоих способах его осуществления</i>		
Начисление сборов и пошлин, связанных с регистрацией построенного объекта	08	76, 68
Принятие построенного объекта к учету в качестве основных средств	01	08

В Таблице 2 отражены корреспонденции счетов по поступлению объектов основных средств в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, безвозмездно и по договорам, предусматривающим поступление объектов неденежными средствами.

При безвозмездном поступлении основного средства его рыночная стоимость, учтенная по Кредиту счета 98–2 списывается на текущие доходы по мере начисления амортизации следующими корреспонденциями:

Дебет 20, 23, 25, 26, 44 и др. Кредит 02 — начисление амортизации;

Дебет 98–2 Кредит 91—1 — признание текущего дохода в сумме, не превышающей начисленную амортизацию.

В соответствии с введенным в ПБУ 6/01 пунктом 8.1, субъекты малого бизнеса и иные организации, которым предоставлено право применения упрощенных способов ведения учета, могут формировать первоначальную стоимость основных средств при их покупке в размере цены, подлежащей уплате поставщику, и затрат по монтажу объекта, в случае если он требуется. [11] Соответственно при покупке данных объектов бухгалтерские записи имеют традиционный вид:

Дебет 07, 08 Кредит 60 — на договорную стоимость объекта без НДС;

Дебет 19 Кредит 60 — принимается к учету НДС;

Дебет 08 Кредит 07 — отражается передача объекта в монтаж;

Дебет 08 Кредит 60 — признается в первоначальной оценке объекта стоимость монтажных работ, выполненных подрядной организацией без НДС;

Дебет 19 Кредит 60 — принимается к учету НДС со стоимости монтажных работ;

Дебет 08 Кредит 10, 70, 69, 23 и др. — отражаются затраты по монтажу, осуществленному хозяйственным способом;

Дебет 01 Кредит 08 — принимается к учету объект основных средств по первоначальной стоимости.

Таблица 2.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ ПО ПРОЧИМ СЛУЧАЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

<i>Содержание операции</i>	<i>Дебет</i>	<i>Кредит</i>
Поступление объекта в качестве вклада в уставный (складочный) капитал (на согласованную стоимость)	07, 08	75–1
Безвозмездное поступление объекта основных средств (на рыночную стоимость)	07, 08	98–2
<i>Поступление объекта по бартерным и иным договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами</i>		
Поступление объекта на стоимость без НДС	07, 08	60
Принимается к учету НДС, предъявленный контрагентом	19	60
Отражается встречная передача имущества, работ, услуг на их стоимость, включая НДС	62, 76	90–1, 91–1
Начисляется НДС к уплате в бюджет	90–3, 91	68
Списывается стоимость передаваемого имущества, работ, услуг	90–2, 91–2	41, 43, 10, 58 и др.
Отражается взаимозачет	60	62, 76
<i>При всех вышеуказанных способах поступления:</i>		
Отражаются затраты по доставке, погрузке объекта без НДС	07, 08	60, 76, 71
Принимается к учету НДС по данным операциям	19	60, 76
Если объект требовал монтажа, отражается его передача в монтаж	08	07
Затраты по монтажу, наладке, установке, осуществляемые собственными силами	08	10, 70, 69, 23 и др.
Стоимость работ по монтажу, наладке, установке, осуществляемых подрядным способом, без НДС	08	60
Принимается к учету НДС по вышеуказанным работам	19	60
Принятие объекта к учету в качестве основных средств	01	08

В случае сооружения и изготовления объекта применяется аналогичное правило, согласно которому первоначальная стоимость основного средства малого предприятия может формироваться в размере суммы, подлежащей уплате по договору строительного подряда и другим договорам, предметом которых является приобретение, сооружение и изготовление объекта [11]. Схема бухгалтерских записей при данном способе поступления аналогична вышеуказанной, то есть при принятии работ их стоимость без НДС подлежит отражению по дебету счета 08 с последующим переносом на счет 01.

Примечательно, что все остальные затраты, понесенные малым экономическим субъектом организацией непосредственно в связи приобретением, сооружением и изготовлением объекта, которые прописаны пунктом 8 ПБУ 6/01, в частности затраты на информационно–консультационные услуги, посреднические вознаграждения, таможенные пошлины, невозмещаемые налоги и другие выплаты, малое предприятие может включить в состав расходов по обычным видам деятельности полностью на дату осуществления указанных затрат. [11] Корреспонденция счетов при этом имеет вид:

Дебет 20, 25, 26, 44 и др. Кредит 60, 76, 71 и др. — отражаются вышеуказанные затраты без НДС;

Дебет 19 Кредит 60, 76, 71 — принимается к учету НДС по данным затратам.

Дебет затратного счета, по нашему мнению, следует указывать по аналогии с затратным счетом, на который относится амортизация объекта. Для малых предприятий при этом может быть использовано право отражения всех затрат по дебету счета 20.

Проект Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» содержит ряд отличий от действующего ПБУ, что окажет непосредственное влияние на схему бухгалтерских записей. В частности согласно подпункту «в» пункта 13 проекта стандарта, приобретением основных средств признается приобретение сырья, материалов, комплектующих, запчастей и иных аналогичных объектов, необходимых для создания и

улучшения основных средств [12]. Данная норма, на наш взгляд, является весьма проблематичной для отражения операций в учете, поскольку прямое ее применение потребует непосредственную постановки приобретаемых для строительства и изготовления основных средств материалов и запчастей непосредственно на счет 08 минуя счет 10. При этом в случае, если целевое назначение материалов известно, но процесс приобретения является продолжительным, контрольная функция бухгалтерского учета нарушается, поскольку аналитический учет по счету 08 ведется по приобретаемым объектам, а не по составляющим его материалам. Соответственно, при обсуждении и принятии окончательной редакции Проекта ФСБУ нами рекомендовано пересмотреть указанную норму.

Подпункт «е» пункта 14 Проекта Стандарта относит к созданию и улучшению основных средств ремонт, техобслуживание, техосмотр и иные аналогичные мероприятия с основным средством, обеспечивающие возможность его использования на следующий продолжительный период [12].

По действующему законодательству затраты на ремонт, техобслуживание и техосмотр учитываются в составе расходов периода и не увеличивают стоимость объекта. В случае утверждения Проекта ФСБУ в действующем варианте, данные затраты будут подлежать капитализации и включению в себестоимость объекта, то есть отражаться также по дебету счета 08. Данная норма также является достаточно новой и изменяющей методологию учета не только основных средств, но и расходов организации, поскольку прямое ее применение противоречит не только действующему ПБУ 6/01, но и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [13], а новый федеральный стандарт бухгалтерского учета «Расходы» планируется к введению в действие с 2019 года.

Отличным от действующего ПБУ 6/01 является подпункт «з» пункта 16 ФСБУ 1, согласно которому в себестоимость объекта основных средств включается расчетная оценка обязательств по будущему демонтажу и утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, которые образуются у организации в связи с получением ею основных средств. Данная норма хоть и не прописана актуальным на сегодняшний день положением по бухучету 6/01, но фактически подлежит применению в соответствии с ПБУ 8/2010, согласно которому при признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства может включаться в стоимость актива [14]. Данное включение величины оценочного обязательства отражается: Дебет 08 Кредит 96.

Особый интерес для практического применения вызывает пункт 18 Проекта ФСБУ «Основные средства», согласно которому стоимость объектов основных средств, приобретаемых у продавцов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на превышающий 12 месяцев период, либо установленный организацией меньший срок, считается сумма, которая была бы уплачена организацией при отсутствии отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой (которая была бы уплачена на условиях немедленной оплаты) и номинальной стоимостью (ценой договора) подлежит отражению в учете в порядке, предусмотренном для учета долговых затрат (процентов по займам и кредитам) [12].

При наличии информации о стоимости, которая подлежит уплате на условиях немедленной оплаты схема бухгалтерских записей может быть представлена в следующей виде:

Дебет 76 Кредит 60 — Отражается номинальная стоимость объекта основных средств, подлежащая уплате по договору на условиях отсрочки (рассрочки) платежа без НДС;

Дебет 19 Кредит 60 — Принимается к учету НДС, предъявленный поставщиком (исчисленный с договорной стоимости, подлежащей уплате на условиях отсрочки (рассрочки)).

Дебет 08 Кредит 76 — Приходится объект основных средств по стоимости, которая была бы уплачена на условиях немедленной оплаты;

Дебет 01 Кредит 08 — Принимается объект основных средств к бухгалтерскому учету;

Дебет 91–2 Кредит 76 — В течение периода отсрочки (рассрочки) отражается доведение стоимости, которая была бы уплачена на условиях немедленной оплаты до номинальной стоимости, подлежащей уплате в соответствии с договором.

Таким образом, к моменту наступления срока оплаты счет 76 в части отражения разницы закрывается, поскольку подлежащая уплате стоимость по договору будет доведена до номинала.

В случае, если у хозяйствующего субъекта отсутствует информация о стоимости объекта, которую необходимо уплатить на условиях единовременного платежа в момент приобретения, подлежащая уплате по договору сумма может быть дисконтирована с применением коэффициента дисконтирования, исчисляемого по формуле, приведенной в ПБУ 8/2010:

$$КД = 1 / (1 + СД)^N, \text{ где:}$$

КД — коэффициент дисконтирования;

СД — ставка дисконтирования (в коэффициентах);

N — период дисконтирования оценочного обязательства в годах [14].

Тогда сумма, подлежащая учету в составе ежемесячных долговых затрат будет определяться произведением дисконтированной стоимости и ставки дисконтирования в пересчете на фактическое количество дней в месяце.

Проиллюстрируем указанную норму на следующем примере: 31 мая 2016 года организация приобретает объект основных средств стоимостью 1 млн. руб. + НДС 18%. Срок оплаты по договору наступает через два года, т. е. через 31 мая 2018 года.

В качестве ставки дисконтирования используем действующую на сегодняшний день ключевую ставку Банка России — 10,5%.

$$КД = 1 / (1 + 0,105)^2 = 0,81898405$$

Дисконтированная стоимость объекта = 1 000 000 * 0,81898405 = 818984,05 руб.

Бухгалтерские записи по приведенной ситуации представлены в Таблице 3.

Особый порядок учета предусмотрен в случаях, если в процессе настройки, наладки и испытаний объекта основных средств организация получила готовую продукцию, полуфабрикаты, вторичное сырье или иные материальные ценности, которые имеется возможность реализовать на сторону или использовать другим способом. Сами затраты на указанные процедуры (проверку надлежащего функционирования, т. е. тестирование объекта) включаются в себестоимость объекта: Дебет 08 Кредит 10, 70, 69, 71 и др., но при этом себестоимость подлежит уменьшению на расчетную стоимость полученных ценностей: Дебет 43, 21, 10 и др. Кредит 08.

Расчетная стоимость полученных МПЗ определяется как рыночная стоимость полученного имущества (стоимость, потенциально возможная к получению в случае продажи, оцененная надежным способом), при этом она должна быть не более суммы затрат на проверку надлежащего функционирования объекта [12]. В случае, если организация продала полученные в ходе испытаний объекта материальные ценности, то в себестоимость основного средства подлежит включению финансовый результат от продажи данных активов (разница между фактической выручкой, уменьшенной на величину расходов на продажу, и учетной стоимостью реализованных МПЗ). Если применить данную норму под действующий порядок бухгалтерского учета реализации материально–производственных запасов, то схема бухгалтерских записей будет иметь следующий вид:

Дебет 62 Кредит 90–1, 91–1 — Отражается выручка от продажи материальных ценностей (на продажную стоимость включая НДС);

Дебет 90–3, 91 Кредит 68 — Начисляется НДС к уплате в бюджет;

Дебет 90–2, 91–2 Кредит 43, 21, 10 — Списывается расчетная стоимость реализованных МПЗ;

Дебет 90–9, 91–9 Кредит 08 — Отражается корректировка себестоимости основного средства на величину положительного финансового результата;

Дебет 08 Кредит 90–9, 91–9 — Отражается увеличение себестоимости объекта основных средств на величину отрицательного финансового результата.

При этом рассмотренный вариант является очень дискуссионным, поскольку полностью изменяет методологию формирования финансового результата и его списания. В качестве подлежащего обсуждению предложения может рассматриваться формирование указанного результата либо на отдельном субсчете к счету 08, либо на счете 76.

Таблица 3.

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ ОТСРОЧКИ

Дата	Содержание операции	Дебет	Кредит	Сумма	Расчет суммы
31.05.16	Отражается договорная стоимость, подлежащая уплате продавцу без НДС	76	60	1000000,00	—
31.05.16	Принимается к учету НДС	19	60	180000,00	1000000 x 18%
31.05.16	Отражается поступление объекта по дисконтированной стоимости	08	76	818984,05	1000000 x 0,81898405
31.05.16	Принимается объект основных средств к учету	01	08	818984,05	—
30.06.16	Отражаются долговые затраты (начисленные проценты)	91–2	76	7069,94	818984,05 x 10,5% / 365 x 30
31.07.16	Отражаются долговые затраты (начисленные проценты)	91–2	76	7303,54	818984,05 x 10,5% / 365 x 31
И так далее по 31.05.17г. К 30.06.17г. на счете 76 сумма кредитового оборота составит 818984,05 x 1,105 = 904977,38					
30.06.17	Отражаются долговые затраты (начисленные проценты)	91–2	76	7810,08	904977,38 x 10,5% / 365 x 30
31.07.17	Отражаются долговые затраты (начисленные проценты)	91–2	76	8070,41	904977,38 x 10,5% / 365 x 31
И так далее по 31.05.18г. На 31.05.18г. на счете 76 сумма кредитового оборота составит 904977,38*1,105=1000000,00, что соответствует дебетовому обороту, таким образом счет 76 закрывается.					
31.05.18	Оплачено объект основных средств продавцу	60	51	1180000,00	—

При формировании и обсуждении Проекта ФСБУ «План счетов бухгалтерского учета», введение которого в действие запланировано на 2020 год, нами рекомендуется предусмотреть специальный порядок корректировки себестоимости объекта на вышеуказанную разницу между выручкой, уменьшенной на величину расходов на продажу и учетной стоимостью полученных в ходе испытания объекта основных средств материальных ценностей. Также Проектом Плана счетов необходимо предусмотреть порядок учета затрат, связанных с поступлением одновременно нескольких объектов основных средств, которые подлежат распределению между ними установленным хозяйствующим субъектом обоснованным и рациональным способом. В качестве рабочего предложения для действующего на сегодняшний момент Плана счетов может выступить использование отдельного субсчета к счету 08 для накопления указанных затрат и последующее их распределение между объектами внутренними записями по счету 08. Данный порядок аналогичен методике формирования себестоимости продукции при попередельном методе учета затрат.

Таким образом, рассмотренные в настоящей статье правила учета поступления основных средств в соответствии с действующим законодательством, измененным в отношении малых экономических субъектов порядком и в соответствии с Проектом Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» позволят хозяйствующим субъектам грамотно внести изменения в учетную политику и подготовиться к вводу в действие вышеуказанного ФСБУ. Рассмотренный практический пример проиллюстрировал применение принципиальной нормы в отношении формирования стоимости объектов, приобретаемых по договорам, предусматривающим продолжительную отсрочку (рассрочку) платежа. При этом нами выявлен ряд недостатков и направлений совершенствования Проекта стандарта, в частности в отношении признания в себестоимости расходов на ремонт, технический осмотр и техническое обслуживание основных средств, а также в отношении корректировки себестоимости основного средства на разницу между выручкой и учетной стоимостью материальных ценностей, полученных в ходе проверки надлежащего функционирования объекта. Рабочие предложения могут быть вынесены на обсуждение Совета по стандартам бухгалтерского учета, что позволит сформировать ФСБУ «Основные средства» наиболее понятным и доступным для применения, что в свою очередь обеспечит достоверное формирование прозрачной финансовой отчетности.

Список литературы:

1. Попов А. Ю. Классификация объектов учета инвестиционной деятельности: проблемы и решения // Сибирская финансовая школа. 2015. №3 (110). С. 74–78.
2. Соколов Я. В. Основные средства: их учет, износ и амортизация // БУХ. 1С. 2008. №12. С. 35–37.
3. Бычкова С. М., Бадмаева Д. Г. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств организации // Учет. Анализ. Аудит. 2015. № 2. С. 81–94.
4. Петров А. М. Бухгалтерский учет основных средств // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2012. № 3. С. 2–22.
5. Федченко Е. А. Лизинг: приобретение и учет основных средств // Советник в сфере образования. 2013. №2. С. 58–65.
6. Никандрова Л. К., Никандров К. Л. учет и налогообложение поступления основных средств // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2009. №1. С. 6–8.
7. Попов А. Ю. Концепции последующей оценки основных средств // Вестник ВСГУТУ. 2015. №5. С. 109–114.
8. Попов А. Ю. Инвестиционная недвижимость: российские и международные концепции оценки и бухгалтерского учета // Научно–исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2015. №6 (28). С. 80–89.
9. Слабинский Д. В. Развитие учета основных средств в России: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Москва: Московский ун–т потребительской кооперации, 2006. 23 с.
10. Ахметжанова Н. Н. Реформирование учета основных активов организаций: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Йошкар–Ола: Саратовский гос. социально–экономический ун–т, 2006. 22 с.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н. Режим доступа: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 22.06.2016).
12. Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» Режим доступа: http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_sredstva (дата обращения 22.06.2016).
13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н. Режим доступа: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 22.06.2016).

14. Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н. Режим доступа: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 22.06.2016).

References:

1. Попов А. Ю. Classification of objects of accounting of investing activities: problems and decisions//Siberian financial school. 2015. No. 3 (110). p. 74–78.
2. Sokolov Ya. V. Property, plant and equipment: their accounting, depreciation and depreciation // Бух. 1С. 2008. No. 12. p. 35–37.
3. Bychkova S. M., Badmayev D. G. Business and tax accounting of a property, plant and equipment of the organization //Accounting. Analysis. Audit. 2015. No. 2. p. 81–94.
4. Petrov A. M. Financial accounting of a property, plant and equipment//Financial accounting in publishing house and polygraphy. 2012. No. 3. p. 2–22.
5. Fedchenko E. A. Leasing: acquisition and fixed asset accounting // the Adviser in education. 2013. No. 2. p. 58–65.
6. Nikandrova L. K., Nikandrov K. L. accounting and the taxation of receipt of a property, plant and equipment//Financial accounting in publishing house and polygraphy. 2009. No. 1. p. 6–8.
7. Попов А. Ю. Concepts of the subsequent assessment of a property, plant and equipment // VSGUTU Bulletin. 2015. No. 5. p. 109–114.
8. Попов А. Ю. Investment real estate: Russian and international concepts of an assessment and financial accounting//Research financial institution. Financial magazine. 2015. No. 6 (28). p. 80–89.
9. Slabinsky D. V. Development of fixed asset accounting in Russia: the abstract of the thesis for degree of Candidate of Economic Sciences. Moscow: The Moscow university of consumer cooperation, 2006. 23 p.
10. Akhmetzhanova N. N. Reforming of accounting of capital assets of the organizations: the abstract of the thesis for degree of Candidate of Economic Sciences. Yoshkar–Ola: The Saratov state social and economic university, 2006. 22 p.
11. Accounting regulation “Fixed asset accounting” (PBU 6/01) [Electronic resource]: The order of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 3/30/2001 N 26 N of URL: <http://www.consultant.ru>. (date of the address: 6/22/2016).
12. Project of a federal accounting standard “Property, plant and equipment” [Electronic resource]. URL: http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_sredctva (date of the address: 6/22/2016).
13. Accounting regulation “Expenses of the Organization” (PBU 10/99) [Electronic resource]: The order of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 5/6/1999 N 33 N of URL: <http://www.consultant.ru>. (date of the address: 6/22/2016).
14. Accounting regulations “Estimative Liabilities, Contingent Obligations and Contingent Assets” (PBU 8/2010) [Electronic resource]: The order of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 12/13/2010 N 167 N of URL: <http://www.consultant.ru>. (date of the address: 6/22/2016).

*Работа поступила
в редакцию 23.06.2016 г.*

*Принята к публикации
25.06.2016 г.*